

Комплекты звукотехнического оборудования

К комплектам звукотехнического оборудования относятся серийно выпускаемые наборы аппаратуры для кинотеатров, театров и домов культуры, клубов. Названия некоторых комплектов аппаратуры встречаются в литературе в разном написании, например, 10-УДС-3 = 10УДС-3, 35-КЗТ-1 = 35КЗТ-1 = 35 КЗТ-1 и т.д.

Целью данной таблицы, которая наполняется и уточняется по мере возможности, является составление общего представления о развитии отечественной кинотеатральной звукотехники, сравнение комплектов аппаратуры, прослеживание общих составных частей и блоков. Ограниченные размеры таблицы определили краткость приведенной в ней информации и исключение из нее подробностей. Например, могла бы представлять интерес графа с типом используемых электронных ламп и транзисторов.

Обозначения:

- в графе предварительных усилителей: (ф) - для фотографической фонограммы, (м) - для магнитной фонограммы;
- в графе года разработки и выпуска: (р) - год разработки, (в) - год начала выпуска.

Тип комплекта	Год разработ., выпуска	Назначение Кинопроекторы	Громкоговорители				Усилители		Выносной регулятор громкости	Пульт звук-ра	Прочее: микроф. и др.	Примечание	
			Основные (заэкранные, порталные)	Стены зала (эффект)	Фойе	Контр.	Оконечные: шкаф блок	Предвар.: шкаф блок					
ЗК-1											Упомянуется в [10] как устаревшее (1953)		
Стационарные звуковоспроизводящие устройства типа УСУ, КУСУ													
УСУ-8											[10]		
УСУ-9	1935 (в) [пасп]	К-ры до 800 мест, 9 Вт	ГЭДД-3 х4					УЗК-9	ЯЗК-9 ФЗК-9	РГ-9		МГ-4 (мотор-генератор - пит. звукочит. лампы и накал л. фотокасида), ВЗК-9 (вып. анод. и возб.), ЩЗК-9 (шиток упр.), ПИП (перен. изм. прибор). Ленкинап [пасп]	
УСУ-45 (КУСУ-45)	1945 (р) [пасп]					1КГ-45	1У-45				1В-45	Выпр. 1В-45 для пит. возбужд. ГГ и чит. лампы [10]	
УСУ-46 (КУСУ-46)	1947 (р) [пасп]	К-ры до 600 мест, 20 Вт	ГРА-2М х2			1КГ-45						[10, 11]	
КУСУ-48						25А-3							1У-46
КУСУ-50	До 1952	К-ры до 600 мест, 20 Вт	ГРА-2М х2			25А-3	70У-1 1У-75 (контр)					22В-3 (чит.л.) 10В-1 (возб.)	На основе КУСУ-46. Для цвет. фоногр. с пониженной отдачей
КУСУ-51	До 1952												30А-3 х2 6У-12 (фильтр)
КУСУ-52	1952 (р) [пасп]	К-ры до 900 мест, 40 Вт										Удвоена мощность усилителя [9, 10]	
КУСУ-52М			30А-15 х2				70У-5					22В-3 (чит.л.)	Только пост. магниты, фильтр встроен в ГГ [9]
КУСУ-52С	1966 [пасп]	К-ры до 900 мест, 40 Вт "Колос", СКП-33	30А-15 х2			25А-22						22В-19	Замена газотронного вып. на селеновый, новый контр. ГГ [9], [5]
УДС, УЗС													
10-УДС-3		К-ры до 500 мест, 2х20 Вт	10-ГДД-1 х2										Разд. усил. НЧ и ВЧ (800 Гц) [5]
10-УДС-4		К-ры до 700 мест, 2х20 Вт "Колос", СКП-33	10-ГДД-2 х2			Абон. типа	10ШУ-2 10-УО-2А х2	10-УП-1 х2	10-ПМ-2				
25-УЗС-1		Широкоэкранные к-ры сред. вместим., 4х25 Вт	25ГДД-1 х3	25ГДО-1 х9		0,5ГДП-1 х3	25ШУ-1	25ШУП-1	25ПМ-1				4-кан. магн. или моно фотогр. фонограмма [5], заменен на Звук Т2-50 [8]
30-УЗС-1К		Круговая кинопанорама, 400 мест, 9х20 Вт	25ГДД-1 х7	25ГДО-1 х8									На базе 25-УЗС-1. БУ - блок управления канала звуковых эффектов [9]
30-УЗС-1П	1959 (в)	Панорамные и широкоформатные к-ры до 500 мест, 9х20 Вт	25ГДД-1 х5	25ГДО-1 х16		"Балтика" х6	30ШУ-1А 30ШУ-1Б	30ШУП-1 УП(М) х9 УП(У) БУ	30ПМ-1				
Комплексы звуковоспроизводящей аппаратуры стереофонические КЗВС													

КЗВС-1	До 1963	Широкоэкранные к-ры до 1500 мест 4 магн. фонограммы или моно, 4x40 Вт	30А-12 х3	25А-20 х12			71У-1	80У-4 х2 15М-18 (пит)	60К-5			71У-1 на основе 70У-5 из КУСУ-52, реле канала эффектов, управляется сигналом 12 кГц [9]
КЗВС-3	До 1963	Широкоэкранные к-ры до 1500/2500 мест 4x50/100 Вт	30А-16 х3 30А-30	25А-26 х12		25А-30	50У-9 51У-19 х4	80У-7 х2 7У-21 (м) х4 7У-20 (ф) х2	60К-10			Блочное оборуд. положено в основу разраб. оборуд. сверхкрупных к-ров КЗВТ-6, кинопанорамы, оборуд. КДС [9]
Высококачественная аппаратура с двухполосным усилением типа КЗВТ												
КЗВТ-1	До 1950	20 Вт	30А-1 х2				50У-1 51У-1	80У-1	60К-1		22В-1 (возб)	22В-1/2 - вып. возбуждения ГГ, фотокаскад 80У-1 совещен с ФЭУ, моторизованный РГ кнопками с пульта [10, 11]
КЗВТ-2		40 Вт	30А-2 х2				60У-1 61У-1				22В-2 (возб)	
КЗВТ-3	Ок. 1953	К-ры до 1500 мест, 40 Вт	30А-9 х2		30А-10 х4		50У-4 51У-2	80У-3	6К-78 4К-99			[9]
КЗВТ-4	После 1953	Широкоэкранные к-ры до 3000 мест	30А-9АМ х3	25А-20 х12		25А-3	50У-4А х2 51У-2А	80У-3 (ф) ПРУ (м)	ПРГ		15М-13 (возб)	ПР - реле канала эффектов, управляется сигналом 12 кГц [9]
КЗВТ-5	До 1963	Панорамные к-ры, 9-кан. магн. пленка	30А-13 [9] 30А-15 [20] х6	30А-14 х24	30А-13 х6		50У-6 х6 51У-9 х12	80У-3 (ф) 80У-6 (м-пан) 7У-16 х18 80У-6 (м-шф) х2 7У-16 х4	6К-78	100К-2		[9, 20]
КЗВТ-10	До 1965	Широкоформатные киноуст. до 3000 мест, 10x100 Вт КП-15В, КП-30В, КПК-15	30А-13 х5	30А-16	30А-16	0,25ГД-111-1	50У-6 х5 51У-9	50У-32 х4 7У-25 (ф) УП-4 (м) х11	6К-78	100К-12 6К-104 х4	7ШП-6 82А-5М	[5, 19]
Унифицированная серия «Звук»												
Звук 1-25 Звук 1-25У	1968	К-ры до 300 мест, 1x25 Вт	30А-46		25А-44		50У-55 УО-11	Общий с УО УП-25	60К-31			У - узкополосный. Поочередное обслуживание зала и фойе/танцплощадки [5]
Звук 1-50	1968	Киноуст. домов отдыха, санаториев, 1x50 Вт	30А-68		25А-44	ГА-111	50У-73 УО-13	Общий с УО УП-25	60К-31			Поочередное обслуживание зала и фойе/танцплощадки [5]
Звук 4-25	1968	К-ры до 800 мест 4x25 Вт	30А-68		25А-44		50У-109 УО-11		60К-41			Монофонический, три усил. и громк. параллельно, 4-й усил. - фойе [5]
Звук 4-50	1968	К-ры до 1500 мест 4x50 Вт	30А-64		25А-44		50У-45 УО-13		60К-41			
Звук 4-25К	1968 (р) 1970 (в)	Клубы до 600 мест 4x25 Вт	30А-68 30А-64 30А-46 30А-66		25А-44	25А-46	50У-111 УО-11	50У-99 УП-25	60К-31	100К-27	82А-5М МД-44 МДО-1	[7, 8, 14]
Звук 4-50К		Клубы до 1200 мест 4x50 Вт					50У-113 УО-13					
Звук 6-50	1968	Широкоформатные к-ры до 1200 мест, 6x50 Вт	30А-66	30А-46	30А-46	25А-46	50У-46 УО-13 х6	50У-51 (м) УП-27 50У-49 УП-25	60К-39		82А-5М	Стерефонический, 6-канальная магн. фонограмма 70 мм, 4-канальная магнит. или фотогр. ф. 35 мм [5]
Звук 6-100		Широкоформатные к-ры до 2500 мест, 6x100 Вт	30А-62				82А-5М					
Звук 6-50М	1987	Широкоформатные к-ры до 1200 мест, 6x50 Вт	30А-132-2 х5	30А-218 х8	30А-14 х4		50У-46 УО-13 х6	50У-51 УП-27 (м) 50У-66 УП-8 (ф) 50У-97 УМ-37	60К-45			Модернизация аппаратуры: фотодиод вместо ФЭУ, новые громкоговорители [13]. Транзисторная апп-ра для широкоформатных к-ров к 1985 г. не выпущена [3]
Звук 6-100М		Широкоформатные к-ры до 2500 мест, 6x100 Вт	30А-134-2 х5	30А-218 х16			50У-47 УО-15 х6					
Транзисторная аппаратура «Звук Т»												

Звук Т2-25	Ок. 1978	К-ры до 600 мест	30А-138		25А-44Т	ГА-3	50У-155 УО-31		60К-45		МД-66А	[3, 8, паспорт]
Звук Т2-50		К-ры до 1200 мест	30А-130									
Звук Т2-50С		Киностудии, конокопир. фабр.										
Звук Т2-50К		Клубы и ДК с эстрадой						Общий с УО УП-49				
Звук Т2-50Ф		Фойе к-ров до 2500 мест					50У-157 УО-33					
Звук Т2-50ТГ		Для зрит. с частичной потерей слуха в к-рах до 2500 мест										[3, 8]
Звук Т2-100	1981 [3]	Широкоэкранные к-ры до 2500 мест 35КСА-10В	30А-134	30А-140		25А-46М	50У-157 х2 УО-33 паралл.					
Звук Т6-25			30А-138 х5	25А-44Т х8			50У-159	50У-153 х4	60К-47			Серийно не выпускались, эксплуатировалась ламповая апп-ра "Звук 6-50/100" [3, 8, 13]
Звук Т6-50	1978 (р) Не вып. [3]	Широкоформатные к-ры	30А-132 х5	30А-140 х8		25А-46Т х4	50У-161	УП-51 (м) х6	УП-49 (ф)			
Звук Т6-100			30А-134 х5	30А-140 х12			50У-161 х2					
Транзисторная аппаратура второго поколения «Звук Т-2»												
Звук Т2-25-2	До 1985	К-ры до 600 мест 23КПК-2	30А-204 30А-228			25А-126 ГА-3	50У-62 УО-16	Общий с УО УП-8				Без выносного регулятора гр-ти [3]
Звук Т2-25-2ВРГ							50У-64 УО-16					[3, паспорт]
Звук Т2-50-2		К-ры до 1200 мест	30А-206 30А-230				50У-64 УО-18		60К-20			[3, паспорт]
Многоканальная система записи-воспроизведения повышенного качества "Суперфон"												
КЗТУ-25 "Суперфон"	1985	К-ры до 2400 мест 8х400 + 800 Вт	НЧ: 32А-12, 32А-16, 32А-18 СЧ: 33А-2 ВЧ: 31А-10, 31А-12 СНЧ: 32А-10, 32А-8	НЧ: 32А-14 СЧ: 33А-4 ВЧ: 31А-8 Мал. залы: 30А-218			50У-333	50У-339 50У-335	80К-77			Основан на КЗТУ. Двухполосное усиление. Матричная система 4:2:4 совместима с Dolby Stereo. Граф. эквалайзеры. Канал сверхнизких частот. Устан. с использ. прежней апп-ры. в к-рах "Октябрь", "Россия" (г. Москва), "Ленинград" (г. Ленинград) [17, 18]
Звукотехническая аппаратура для театрально-зрелищных учреждений стационарная												
35-КЗТ-1	1962	Театры 6х50 Вт	35-ГД-3			36-ГК-1	35-ШУ-1			35-ПУ-1 35-ППР-1	82А-5М МДО-1 МД-44 19А-9 МЭЗ-28А	[15]
35-КЗТ-2	1973	Театры, ДК, залы до 1500 мест	30А-100 х5 35ГД-4 х40 25А-44 х20 2А-46 х4			25А-46	35-ШУ-2 УО-15 х6 50У-55			35-ПЗ-2	82А-5М МД-66А 19А-9	Унификация с аппаратурой "Звук", "Зал" [14]
УЗУП-1												
УЗУП-3												
КЗТС-1												
КЗТУ-3	1961	Залы многоцелевого назначения от 2500 до 4000 мест, 14х200 Вт КП-30	30А-36 х5 (порт) 30А-17 х5 (заэк)	30А-34 х10 (эфф.) 25А-24 х200 (амбиоф.)	30А-20 х100		50У-29	50У-23 х2 (м+ф)		100К-15	82А-5М х25 19А-18 х20	МЭЗ-45 (амбиофонич. устр- во) [19] Оборуд. КДС на основе КЗТУ-3.
"Зал"	1970 (р) 1972 (в)	Театры, ДК, залы многоцелевого назначения	30А-98 , 30А-110 , 30А-113 , 30А-114 , 30А-122 , 30А-126 ; ШП: 25А-44 , 25А-66 , 25А-68 , 25А-70 , 25А-72 , 25А-74 , 30А-108 , 30А-124 , 25А-80 , 25А-82			25А-74	50У-52 УО-13 х6 50У-54 УО-15 х6 50У-93 50У-97	50У-99 50У-89	60К-31 60К-39	100К-35 100К-33	82А-5М 19А-19	Унификация с аппаратурой "Звук" 6-50/100, шкафы 50У-52/54 на базе 50У-46/47 [14]
Звукотехническая аппаратура для театрально-зрелищных учреждений передвижная												
37-КЗТП-1		Выездные спектакли, небольшие клубы, 2х48 Вт	37-ГД-1				37-БОУ-1			37-ПУ-1 Тележка 37-ТП-1	82А-5М МДО-1	[14]
37-КЗТП-2		Выездные спектакли до 600 мест, звукозапись, 2х50 Вт	37-ГД-2 х8				30-БОУ-2					
37-КЗТП-4	1975	Выездные спектакли до 1200 мест, реп. и конференц-залы, 4х50 Вт	37-ГД-2 х16				30-БОУ-2 х2			37-ПЗ-2	МД-52	Различаются только числом блоков ОУ и ГГ [16]
КЗТСП-1												
КЗТСП-2												
"Солист" 1-е поколение	1972		30А-84 х2				(пульта)			100К-14	82А-5М	
"Солист" 2-е поколение	1983	Гастроли театров, эстрада, клубы небольшой вместимости	30А-188 30А-192 30А-194 32А-2 32А-6 31А-2				УО-4 УО-4-1 УО-4-2			100К-16	МД-300 82А-12 Реверб. 7А-06	

Комплекты звуковоспроизводящей аппаратуры для передвижных киноустановок

Тип комплекта	Год раз-ки, выпуска	Назначение Кинопроекторы	Громкоговорители		Усилители		Прочее: Микроф.	Примечание
			Основные (заэкранные, порталные)	Контрольный	Оконечные	Предварительные		
4КУ-12	До 1950					4У-12		Кинап-Самарканд [11]
КПУ-12								
КПУ-12м								
КПУ-13								
КПУ-47			ДЧ-47			ПУ-4		Ленкинап [11]
КПУ-50	До 1950	16-ЗП-30	ГП-10			ПУ-50		Ламповый [11]
КУУП-56		10 Вт ПП-16, КН-11, КН-12, КН-13, КН-14	25А-13 25А-17	0,25-ГД-III-1		90У-2 7У-17 (магн)		Ламповый
КПУ-52		КПШ-4 "Школьник"	25А-21			90У-5 (5У06) УП-6 (магн)		Ламповый
90У-6						90У-6		Транзисторный Для громкоговорителей КУУП-56 или 10- УДС
КЗВП-10		Залы до 200 мест, передвижной или стационарный	25А-54			6У-34		Транзисторный
КЗВП-14	До 1984	Передвижные и стационарные 35 и 16 мм киноустановки, фойе, 25 Вт Ксенон-1, КН-20, "Черноморец", КН-19П, "Украина-6"	25А-78 25А-102 30А-142	Абон. типа		6У-40	МД-200	Выпускается в 9 модификациях [12]

Прочее звукотехническое оборудование

Трансляционные усилители и установки

- ЗС (звукоусилительные станции), выпуск с 1959 г. [1]
 - ЗС-25х2
 - ЗС-100М, УО-100
 - ЗС-250х2
- УМ-50А
- ТУ-100М
- ТУ-600М
- СОУ-5
- СОУ-7

Литература

- [1] Е. Д. Емельянов. Звукофикация театров. М.: Искусство, 1974.
- [2] Технологический справочник театров СССР, М.: Гипроттеатр, 1971.
- [3] Е. О. Федосеева. Кинотеатральная звуковоспроизводящая аппаратура "Звук Т2". М.: Искусство, 1985.
- [4] И. Я. Чудновский. Звуковоспроизведение в кинотеатре. М.: Искусство, 1980.
- [5] Г. Ф. Андерег. Справочная книга по технике кинопоказа. Л.: Лениздат, 1972.
- [6] Звуковоспроизводящая аппаратура унифицированной серии "Звук" (справочные сведения, рекомендации по выбору, установке и эксплуатации), сост. А. Векленко, Г. Волошин. М.: НИКФИ, 1969.
- [7] Новая звукотехническая аппаратура для театрально-зрелищных предприятий // Сценическая техника и технология 6 1968.
Описана аппаратура Звук 4-25К и Звук 4-50К.

- [8] Г. Ф. Андерег, С. Р. Барбанель. Кинотехнологическое оборудование кинотеатров. М.: Искусство, 1979.
- [9] Е. О. Федосеева. Звуковоспроизводящая аппаратура киноустановок. М. Искусство, 1963.
- [10] А. С. Балакшин. Справочник по усилительным устройствам звукового кино. Под ред. К. А. Ламагина. Изд. 3-е. М.: Госкиноиздат, 1953.
- [11] А. Н. Качерович, А. И. Парфентьев, А. А. Хрущев. Звукотехника кинематографии. Под ред. П. Г. Тагера. М.: Госкиноиздат, 1950.
- [12] Ю. А. Ружицкий, А. А. Зайкин, В. М. Карташова. Электроакустические и усилительные устройства. Изд. 4-е. М.: Высшая школа, 1984.
- [13] Г. Волошин. Модернизация аппаратуры "Звук 6-50/100" // Киномеханик 1986 6, стр. 35-41.
- [14] Звукотехническое оборудование для театрально-зрелищных предприятий (обзорная информация). М.: Гипротئاتр, 1973.
Описаны комплексы аппаратуры: 35-КЗТ-2, "Звук 4-25К", "Звук 4-50К", "Зал", "Солист" (1-го поколения), 37-КЗТП-1.
- [15] А. Ф. Векленко. Комплект стационарной аппаратуры для звукотехнического оборудования театров типа 35-КЗТ-1 // Сценическая техника и технология 1963 2, стр. 3-15.
- [16] Л. Андреев. Комплексы звукотехнической театральной передвижной аппаратуры 37-КЗТП-2 и 37-КЗТП-4 // Сценическая техника и технология 1975 3, стр. 18-22.
- [17] Многоканальная стереофоническая система записи-воспроизведения звука кинофильмов повышенного качества "Суперфон". Сборник научных трудов НИКФИ. Под ред. Б. Г. Белкина. М.: НИКФИ, 1986.
- [18] В. Г. Белкин. Новая "Суперфоническая" система звукового сопровождения кинофильмов // Техника фильмопроизводства. Тезисы докладов восьмой всесоюзной научно-технической конференции. 16-18 апреля 1985 г. М.: НИКФИ, 1985. Стр. 75-81.
- [19] Широкоформатный кинематограф. Аппаратура и оборудование. Каталог. М.: Управление кинотехники и кинопромышленности и В/О Совэкспортфильм. Ок. 1967.
- [20] Информационный бюллетень Гипротئاتр №2-3, М., 1962

© Составление таблицы — Александр Левантовский, 2025.

From:

<https://30a-130.ru/> - **30А-130** — блокнот о советской звукотехнической аппаратуре

Permanent link:

https://30a-130.ru/komplekty_zvukotexnicheskogo_oborudovaniija

Last update: **2025/11/03 12:12**